

SINGAPUR DAVLATINING TA'LIM TIZIMIDAGI YUTUQLARI

Xasanova Nilufar Xaqnazarovna

Alfraganus Universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: nilufarxasanova@inbox.ru

Tel: (33)3330555

www.doi.org/10.5281/zenodo.10608549

Kirish

Singapur iqtisodiyoti dunyodagi eng rivojlangan iqtisodiyotlardan biri bo'lib, aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bo'yicha dunyoda eng yuqori o'rinlardan birini egallaydi, iqtisodiy rivojlanishning Sharqiy Osiyo modeli vakili. Singapur rivojlangan davlatlar darajasiga qadar tez iqtisodiy o'sganligi uchun "Sharqiy Osiyo yo'lbarlari" dan biri hisoblanadi. Singapur innovatsiyalarni jadal rivojlantirish tizimini yaratdi. Unda davlat startaplar va individual mutaxassislar bilan hamkorlik qiladi va rezidentlar ochiq ma'lumotlar xizmatlariga ma'lumotlarni qo'shadilar. Natijada aqlli texnologiyalar tezda sinovdan o'tkaziladi va amalga oshiriladi.

Singapurdagi ta'lim tizimi Britaniya tamoyillari asosida qurilgan. Dars ingliz tilida olib boriladi. Singapurda ham mamlakat fuqarolari, ham xorijliklar uchun ingliz tilida ta'lim olish uchun birinchi darajali shart-sharoitlar yaratilgan. Singapurda ta'lim muddati: maktabgacha (3 yil), boshlang'ich (6 yil) va o'rta (4-5 yil). Mamlakatda ham davlat, ham xususiy ta'lim muassasalari mavjud. Boshlang'ich maktab oxirida barcha o'quvchilar boshlang'ich maktabni tugatish imtihonini (PSLE) topshiradilar. Singapur ta'lim tizimi boshlang'ich, o'rta va o'rta maktabdan iborat. Mavsumiy ta'tillar yo'q, o'qish ikki semestrda o'tkaziladi va bir necha darajalarga bo'linadi.

Boshlang'ich maktab (6-12 yosh)

Singapurda boshlang'ich ta'lim bepul. Ota-onalar maktab xarajatlari uchun oyiga atigi 13 dollar to'laydi. Ta'lim jarayoniga kelsak, bilimning uch bosqichi mavjud. Birinchidan, asosiy bosqich: 4 yil davomida bolalar ingliz tilini, o'z ona tilini (xitoy, malay yoki tamil) o'rganadilar. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun matematika zarur, bundan tashqari, maktab o'quv dasturiga axloq, badiiy mehnat, musiqa va jismoniy tarbiya kiradi. Keyingi ikki yil davomida maxsus tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. O'rta maktabga qaysi fanlar bolani ko'proq jalb qilsa o'tish imtihonlari shu fandan bo'ladi. Boshlang'ich maktabni tugatish imtihonini (PSLE) topshirgandan so'ng, o'quvchining kelajakdagi yo'li belgilanadi.

Baholash tizimi: o'quvchining balli qancha past bo'lsa, uning reytingi ham shuncha yuqori bo'ladi: A1/A2 (a'lo), B3/B4 (yaxshi), C5/C6 (qoniqarli), D7 (fan bo'yicha o'qishga kirish uchun minimal ball), E8 / F9 (qoniqarsiz).

O'rta maktab (12-17 yosh)

Imtihon natijalariga ko'ra, bolalar maxsus kurslar bo'yicha ta'lim olib boriladigan umumta'lim maktablariga qabul qilinadi. O'quvchining kelajagi uning boshlang'ich sinfdagi imtihon natijalariga bog'liq.

Quyidagi turlarga bo'linadi:

Maxsus. Ona tilini chuqur o'rganishni o'z ichiga oladi.

Standart. Bu yerda o'quvchilar texnik fanlarni puxta o'rganishadi.

Akademik. masalan, buxgalteriya hisobini o'rganishadi.

Standart kurslarda, tugatgandan so'ng, N-darajasini olish uchun imtihon topshirishadi va ba'zi o'quvchilarga O-darajasini olishga imkoniyati beriladi.

Ekspress. O'qish muddati - 4 yil va O-darajasini olish huquqi uchun imtihon topshirish, ya'ni oddiy (oddiy, o'rtacha). Kreol, ingliz va mamlakat aholisining ona tili aralashmasini o'rganish asosida.

Oddiy akademik. 5 yil o'qish muddati bilan boshqalardan farq qiladi.

Professional. Ushbu kurs ilg'or darajadagi sertifikat olish va maxsus o'quv integratsiya dasturida ishtirok etish imkoniyatini anglatmaydi. Ushbu bosqichda o'quvchilar odatdagi bosqichda imtihon topshirgan holda oltidan o'ntagacha fanlarni tanlash huquqiga ega, ammo bu ro'yxatga matematika, bitta tabiiy va gumanitar fanlar, shuningdek, ona tillari va ingliz tillari kiritilishi kerak. Mutaxassislarni tayyorlash darajasini aniqlash uchun imtihonlar majburiydir, shuning uchun ularga alohida e'tibor beriladi. Singapurda ta'lim juda pragmatik bo'lib, sharq va g'arb madaniyatlarining aralashmasiga asoslangan.

References:

1. ↑ „[Singapore: Organisation and control of education system](#)“. *National Foundation for Educational Research in England and Wales*. 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 1-may 2006-yil.
2. ↑ „[Compulsory Education Act \(Chapter 51\)](#)“. Singapore Statutes Online (2000). 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
3. ↑ „[Going back to the basics of effective English-language teaching](#)“. The Straits Times (9-noyabr 2009-yil). Qaraldi: 23-dekabr 2010-yil.
4. ↑ „[Subject-based Banding](#)“. *Ministry of Education Singapore*. 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 16-noyabr 2012-yil.
5. ↑ „[The Desired Outcomes of Education](#)“. Ministry of Education, Singapore (14-fevral 1998-yil). Qaraldi: 29-noyabr 2012-yil.
6. ↑ *Mika Yamashita*. „[Singapore Education Sector Analysis](#)“. Education Resources Information Center (2002). 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
7. ↑ [Goh Chok Tong](#). National Day Rally Speech.
8. ↑ „[Система образования Сингапура](#)“. 27-aprel 2012-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
9. ↑ „[Returning Singaporeans - Mother Tongue Policy](#)“. Ministry of Education, Singapore (25-avgust 2006-yil). 3-avgust 2003-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
10. ↑ [lump up to:10.0 10.1 10.2](#) „[Interview: Chinese Language education in Singapore faces new opportunities](#)“. People's Daily Online (13-may 2005-yil). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
11. ↑ *Anne Pakir*. „[Bilingual education with English as an official language: Sociocultural implications](#)“ (pdf). Georgetown University Press (1999). 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 13-yanvar 2013-yil.
12. ↑ „[Financial Assistance and Bursary Schemes](#)“. *Ministry of Education Singapore*. 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 16-noyabr 2012-yil.
13. ↑ *Tan Weizhen and Ng Jing Yng*. „[Glee, Warren Buffett, and much more](#)“. TODAY (30-iyul 2011-yil). 28-yanvar 2013-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 30-iyul 2011-yil.

14. Xaqnazarovna X. N., Adilovna N. S. Kimyo fanini o'qitishda pedagogik hamkorlik finlandiya va o'zbekiston misolida //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 12. – C. 542-546.

INNOVATIVE
ACADEMY